

MATEMATIKA FANINI UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARDA O‘QITISHNING ZAMONAVIY INTERFAOL TAMOYILLARI

Irniyazova Mavluda Shonazarovna

Urganch shahar 13-son umumiy o‘rta ta‘lim
maktabi matematika fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Bu maqolada matematika fanini jamiyatimiz hayotida tutgan o‘rni ochib berilgan. Shuningdek, fanning pedagogik asoslari, uni maktabda o‘quvchilarga o‘qitishning zamonaviy pedagogik metodlarining ahamiyati, spetsifikasi bir qator yangi metodlar asosida izohlab berilgan.

Kalit so‘zi: Matematika fani, yangi zamonaviy pedagogik metodlar, metodlarning spetsifik xususiyati, pedagogik mahorat.

Matematika so‘zi yunoncha “thematike”, “mathema” so‘zlaridan olingan bo‘lib bilim, fan degan ma‘nolarni bildiradi. Sharq xalqlarida, xususan, o‘zimizning tariximizda ham bu riyoziyot nomi bilan yuritilgan bo‘lib, u aniq mantiqiy mushohadalarga asoslangan bilimlar haqidagi fan deb izohlangan. Dastlabki obyekt sanoq, raqamlar bo‘lgani uchun ko‘pincha unga "hisob-kitob haqidagi fan" deb qaralgan o‘rinlar ham bo‘lgan. Matematika eng qadimiy fanlardan biri hisoblanadi. Nafaqat O‘zbekiston tarixida, balki butun dunyo tarixida o‘zining katta ilmiy ishlar amalga oshirgan bobolarimiz “Bayt ul-xikma”da matematika faniniga katta hissa qo‘shgan. Xorazmiy tarqoq bilimlarni tartibga keltirib, algebraga asos soladi. Uning o‘nli sanoq sistemasi bayon qilingan asari tufayli bu qulay hisoblash vositasi dunyoga yoyildi. Asarlari o‘qimishli bo‘lishi uchun Xorazmiy aniq va lo‘nda bayon uslubini qo‘llagan. Shu tufayli uning asarlari keng tarqalgan. Al-Xorazmiy uslubi yevropada muallif nomi bilan bog‘liq ravishda algaritm deb atalgan. Shuningdek, matematika rivojlanishida Xorazm Ma‘mun akademiyasi ham muhim rol o‘ynagan. Hozirgi davrda ham yurtimizda matematika faniga bo‘lgan e‘tibor yuksak. Jumladan, 1999-yilda O‘zbekiston matematiklari jamiyati tashkil etildi, 1991-yildan "O‘zbek

matematika jurnali — O‘zbekskiy matematcheskiy jurnal", 2001-yildan o‘quvchilar uchun "Matematika, fizika va informatika" jurnali nashr etila boshladi. Bugungi kunda (2001-yil) respublikada 70 dan ortiq fan doktori, 300 dan ortiq fan nomzodi faoliyat ko‘rsatmoqda.

Yuqorida ko‘rganimizdek matematika fani jamiyatimiz hayotining ajralmas qismi, shu bilan birga uni yuksaltiradigan eng asosiy fanlardan biri hisoblanadi. Bundan ko‘rinadiki, yoshlarimizga matematika fanini o‘qitishning yangi, zamonaviy talablarga mos pedagogik asoslarini, metodlarini yaratishimiz kerak.

Matematika fani o‘zining bir qator spetsifik xususiyatlari bilan boshqa fanlarda ajralib turadi. Xususan, u bolalarni tez fikrlashga, aniq xulosalar chiqarishga, mulohaza yuritishga undaydi. Shulardan kelib chiqqan holda matematika darsida olib boriladigan metodlar ham o‘quvchilarni shularga tayyorlashi, o‘rgatishi lozim. Bunday metodlar sirasiga “Tajriba vositasida o‘qitish sikli” (D.Kolb g‘oyasi) metodini kiritsak bo‘ladi.

Mazkur metod quyidagi 4 omil asosida quriladi:

- reflektiv kuzatish;
- abstrakt xulosalash;
- faol tajriba olib borishga tayyorlanish;
- aniq tajriba o‘tkazish.

Yuqorida qayd etilgan omillarning har biri muayyan g‘oyaga asoslanadi.

Chunonchi:

1. O‘quvchilar uchun mashqlar mazmunini tanqidiy o‘rganish va ular ustida fikr yuritish imkoniyatini beruvchi sharoit yarat (reflektiv kuzatish);
2. O‘quvchilarga zarur nazariy bilimlarni ber;
3. Muammo yuzasidan bildirilgan fikrlarni umumlashtirish va xulosalash uchun sharoit yarat (abstrakt xulosalash);
4. O‘quvchilarga mukammal shakllangan, ayni vaqtda yana bir bor tekshirib chiqilishi lozim bo‘lgan mashqlarni ishlab chiqish imkonini ber (faol tajriba olib borishga tayyorlanish);

5. Yakuniy xulosani shaxsiy tajribadan o‘tkaz va faoliyatda undan foydalan (aniq tajriba o‘tkazish).

Mazkur metod o‘quvchilarning mashg‘ulotlar jarayonidagi faolliklarini ta’minlash, ularni erkin fikr yuritishga rag‘batlantirish hamda bir xil fikrlash inertsiyasidan ozod etish, muayyan mazvu yuzasidan rang-barang g‘oyalarni to‘plash, shuningdek, ijodiy vazifalarni hal etish jarayonining dastlabki bosqichida paydo bo‘lgan fikrlarni yengishga o‘rganish uchun xizmat qiladi.

“Fikriy hujum” metodini ham shu asnoda tarkibiy qismlarga bo‘lib o‘rganib chiqamiz. Bu metodning asosiy tamoyili va sharti mashg‘ulotning har bir ishtirokchisi tomonidan o‘rtaga tashlanayotgan fikrga nisbatan tanqidni mutlaqo ta’qiqlash, har qanday luqma va hazil-mutoyibalarni rag‘batlantirishdan iboratdir. Bundan ko‘zlangan maqsad o‘quvchilarning mashg‘ulot jarayonidagi erkin ishtirokini ta’minlashdir. Ta’lim jarayonida ushbu metoddan foydalanish o‘qituvchining pedagogik mahorati va tafakkur ko‘lamining kengligiga bog‘liq bo‘ladi.

“Fikriy hujum” metodidan foydalanish chog‘ida o‘quvchilarning soni 10-15 nafardan oshmasligi maqsadga muvofiqdir. Bu metodning mantiqiy davomi sifatida “Fikrlarning shiddatli hujumi” metodini keltirishimiz mumkin. Metodning mohiyati quyidagidan iborat:

- jamoa orasida muayyan topshiriqlarni bajarayotgan har bir o‘quvchining shaxsiy imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishga ko‘maklashish;
- o‘quvchilarda ma’lum jamoa tomonidan bildirilgan fikrga qarshi g‘oyani ilgari surish layoqatini yuzaga keltirishdan iborat.

“Fikrlarning shiddatli hujumi” metodidan foydalanishga asoslangan mashg‘ulot quyidagi bosqichlarda tashkil etiladi:

Ruhiy jihatdan bir-biriga yaqin bo‘lgan o‘quvchilarni o‘zida biriktirilgan hamda son jihatdan teng bo‘lgan kichik guruhlarni shakllantirish;

Guruhlarga hal etish uchun topshirilgan vazifa yoki topshiriqlar mohiyatidan kelib chiqadigan maqsadlarni aniqlash;

Guruhlar tomonidan muayyan g‘oyalarning ishlab chiqilishi (topshiriqlar hal etilishi);

Topshiriqlarning yechimlarini muhokama etish, ularni to‘g‘ri hal etilganligiga ko‘ra turkumlarga ajratish;

Topshiriqlarning yechimlarini qayta turkumlashtirish, ya’ni ularning to‘g‘riligi, yechimni topish uchun sarflangan vaqt, yechimlarning aniq va ravshan bayoni etilishi kabi mezonlar asosida baholash;

Dastlabki bosqichlarda topshiriqlarning yechimlari yuzasidan bildirilgan muayyan tanqidiy mulohazalarni muhokama etish hamda ular borasida yagona xulosaga kelish. Metodni qo‘llash jarayonida quyidagi holatlar yuzaga keladi: o‘quvchilar tomonidan muayyan nazariy bilimlarning puxta o‘zlashtirilishiga erishish; vaqtni iqtisod qilish; har bir o‘quvchini faollikka undash; ularda erkin fikrlash layoqatini shakllantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Мирзаев Ч.Э. Ўрта таълим муассасаларида математика ўқитиш муаммолари: махсус курси учун замонавий педагогик технологиялар асосида тайёрланган ўқув-услугий мажмуа – Гулистон: -2010 й.
2. В.Ходжайев. Umumiy pedagogika. Toshkent 2017-yil.
3. К.Нашимов, S.Nishonova. Pedagogika tarixi. Toshkent. 2005-yil